

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VIII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**20 жовтня 2025 р.
ХАРКІВ – Україна**

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VIII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**20 жовтня 2025 р.
ХАРКІВ – Україна**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
DEPARTMENT OF PHYSICAL REHABILITATION AND HEALTH**

**VIIIth scientific and practical
internet-conference for the international participation**

**«MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES
DEVELOPMENT AND DISEASES,
THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION»**

**October 20, 2025
KHARKIV – Ukraine**

УДК 615.1:616 (043.2)

Редакційна колегія: проф. Кухтенко О. С., проф. Половко Н. П., доц. Таможанська Г. В., проф. Кононенко Н. М.

Укладачі: доц. Селюкова Н. Ю.

Посвідчення № 848 Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 26.12.2024 р.

Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 20 жовтня 2025 р. Х. : НФаУ, 2025, 258 с.

Збірник містить матеріали VIII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція». В матеріалах конференції розглянуто сучасні проблеми медицини і фармації: молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань; роль генетичних факторів у патогенезі захворювань; механізми розвитку патологічних процесів і хвороб; вікова патофізіологія; проблемні аспекти хвороб цивілізації; клінічна патофізіологія; питання викладання патофізіології; експериментальна терапія найбільш поширених захворювань; фармакологічна корекція патологічних процесів; проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії; інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів; створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення; маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку; нанотехнології у фармації; таргетна терапія захворювань людини; трансляційна медицина; новітні технології діагностики та лікування; біомедичні технології; вплив сучасних технологій на здоров'я людини; актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології збереження здоров'я людини; ментальне здоров'я та інновації у медико-психологічній реабілітації військовослужбовців в умовах воєнного стану; глобальні проблеми громадського здоров'я.

Для широкого кола наукових і практичних працівників медицини та фармації.

UDC 615.1:616 (043.2)

Editorial board: prof. Kukhtenko O. S., prof. Polovko N. P., assoc. prof. Tamozhanska H. V., prof. Kononenko N. M.

Compilers: assoc. prof. Seliukova N. Yu.

Certificate № 848 of the State scientific organization «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information» dated 26.12.2024.

Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction: collected papers of to the VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation, Kharkiv, October 20, 2025. Kh.: NUPh, 2025, 258 p.

Collected papers includes the materials of VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation «Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction». The modern problems of pathophysiology were considered the materials of the Conference: molecular basis of pathology, cellular and humoral mechanisms of disease development; role of genetic factors in the pathogenesis of diseases; mechanisms of pathological processes and diseases development; age-related pathophysiology; problematic aspects of the diseases of civilization; clinical pathophysiology; issues of pathophysiology teaching; experimental therapy of the most common diseases; pharmacological correction of pathological processes; problems and prospects for the development of medicines with different orientation of action; information technology and automation of scientific research on drug create; development of nutraceutical drugs and products for medical purpose; marketing research of the modern pharmaceutical market; nanotechnology in pharmacy; targeted therapy of human diseases; translational medicine; the latest diagnostic and treatment technologies; biomedical technologies; impact of modern technologies on human health; current issues of physical rehabilitation and modern technologies for preserving human health; mental health and innovations in medical and psychological rehabilitation of military personnel under martial law; global public health issues.

For a wide audience of scientific and practitioners of medicine and pharmacy.

UDC 615.1:616 (043.2)

© NUPh, 2025

36	ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ ЛЕГЕНЬ ТА ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ КІНЦІВКИ Гончар О. О., Клименко О. О., Козловська М. Г., Ващенко Н. М., Маньковська І. М., Портніченко А. Г.	94
37	ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК ХХІ СТОЛІТТЯ Горбась В. А., Васильєва О. Г.	97
38	ВПЛИВ ІНТЕРВАЛЬНОГО ГОЛОДУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ АКТИВНОСТІ ПЕЧІНКОВИХ ФЕРМЕНТІВ У ЩУРІВ Гордієнко Г. Р., Сікора В. З.	99
39	ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ ТА ОЖИРІННЯ НА ФУНКЦІЮ НИРОК У ПАЦІЄНТІВ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК Губіна Н. В., Купновицька І. Г.	100
40	ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА СТРАТЕГІЇ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ Даценко І. С.	102
41	АДАПТАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ПОТРЕБ КОЖНОГО ЗДОБУВАЧА ПРИ ВИВЧЕННІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ Денисенко С. В., Костенко В. О., Акімов О. Є., Міщенко А. В., Соловійова Н. В., Назаренко С. М., Закоłodна О. Е.	104
42	РОЛЬ ЦИТОКІНІВ В УРАЖЕННІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ШОЦІ Довгаль М. А., Решетнікова Ю. Ю.	106
43	ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС І МОЗКОВО-НИРКОВИЙ ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ПРИ ХВОРОБІ АЛЬЦГЕЙМЕРА: ВПЛИВ КАРБАЦЕТАМУ Дрезналь Є. П., Кметь Т. І.	108
44	АНТИОКСИДАНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРІОЕКСТРАКТУ СЕЛЕЗІНКИ НА МОДЕЛІ ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ (ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КАРВЕДИЛОЛОМ) Дробнер І. Г., Гладких Ф. В., Лядова Т. І., Матвєєнко М. С.	110
45	ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНУЛІНУ ТОПІНАМБУРА У КОСМЕТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ Дубель Н. І., Хмельницька В. В.	113
46	ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ Дубініна Н. В., Тіщенко І. Ю., Щербак О. А.	114
47	ВПЛИВ ЛЮФІЛІЗОВАНОГО ЛЕЙКОКОНЦЕНТРАТУ КОРДОВОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ НА РІВЕНЬ ЕКСПРЕСІЇ БІЛКА	116

АНТИОКСИДАНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРІОЕКСТРАКТУ СЕЛЕЗІНКИ НА МОДЕЛІ ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ (ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З КАРВЕДИЛОЛОМ)

Дробнер І. Г.¹, Гладких Ф. В.^{1,2}, Лядова Т. І.¹, Матвєєнко М. С.¹

¹Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МОН України, м. Харків, Україна

²ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П.

Григор'єва НАМН України», м. Харків, Україна

fedir.hladkykh@gmail.com

Вступ. Антрациклінові цитостатики, зокрема доксорубіцин (ДОКС), широко застосовуються у протипухлинній терапії, однак їх використання обмежується розвитком доксорубіцин-індукованої кардіоміопатії (ДОКС-КМП), що зумовлена дисбалансом між антиоксидантною (АОС) та прооксидантною (ПОЛ) системами. Оцінка рівня продуктів, що реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК-РП), активності каталази (КАТ) та антиоксидантно-прооксидантного індексу (АПІ) є важливими маркерами оксидативного стресу. З метою пошуку нових кардіопротекторів досліджується ефективність безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів, зокрема кріоекстракту селезінки (КЕС), у порівнянні з карведилолом (КРВ).

Мета дослідження – охарактеризувати вплив кріоекстракту селезінки порівняно з карведилолом на показники антиоксидантно-прооксидантного гомеостазу за умов хронічної доксорубіцин-індукованої кардіоміопатії.

Матеріали та методи. Експеримент виконано на самцях щурів масою 200–220 г, яких після рандомізації сформовано у групи по 7 особин. Модель хронічної ДОКС-КМП відтворювали шляхом в/о введення ДОКС гідрохлориду (*ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрія*) у дозі 5 мг/кг 1 раз на тиждень протягом 4 тижнів з експозиціями на 7, 14, 21 та 28 дні (*Podyacheva E.Y. et al., 2021*). Сукупна доза ДОКС становила 20 мг/кг, що відповідає загальноприйнятому діапазону для хронічного відтворення кардіотоксичності у щурів і забезпечує формування стійкого фенотипу медикаментозної КМП у вибраній моделі.

КЕС застосовували у лікувально-профілактичному режимі: одноразово до початку введення ДОКС та далі чотири ін'єкції, виконані роздільно з ДОКС за 60 хв до його введення у ті самі часові точки – 7, 14, 21 і 28 дні (усього 5 введень). Як препарат порівняння використовували карведилол (*КРВ; «Карведилол-Зентіва», ТОВ «Зентіва», Чеська Республіка*).

Вміст ТБК-РП визначали спектрофотометрично за методом Asakawa T. et al. за реакцією з тіобарбітуровою кислотою при $\lambda = 535$ нм, використовуючи коефіцієнт молярної екстинції $1,56 \times 10^5$ моль⁻¹ см⁻¹. Активність каталази визначали спектрофотометрично за методом Корольок М.А. та співавт. при $\lambda = 410$ нм на основі реакції розкладання H₂O₂ з утворенням комплексу з амоній молібдатом (4 %, 1,0 мл). Антиоксидантний показник (АПІ) обчислювали за формулою: $\text{АПІ} = (\text{Активність каталази} \times 100) / \text{Вміст ТБК-РП}$.

Статистичну обробку даних проведено у «Microsoft Office Excel 2016» з дотриманням принципів біостатистики. За нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали t-критерієм Ст'юдента. Дані подано як $M \pm m$ ($M \pm SE$) з 95%ДІ.

Результати. Отримані результати свідчать, що у щурів з ДОКС-КМП відбувалося істотне порушення антиоксидантно-прооксидантного гомеостазу, яке проявлялося різким підвищенням рівня ТБК-РП, зниженням активності КАТ і відповідним зменшенням інтегрального показника редокс-рівноваги – АПІ. У групі інтактних тварин вміст ТБК-РП становив $11,1 \pm 0,7$ мкмоль/кг (95%ДІ: 9,7–12,9), тоді як у щурів контрольної групи з ДОКС-КМП цей показник зростав до $21,3 \pm 1,2$ мкмоль/кг (95%ДІ: 19,0–23,6; $p < 0,001$; +91,0%). Таке підвищення майже удвічі підтверджує, що тривале введення ДОКС спричиняє потужний оксидативний стрес у тканинах серця, який є провідним механізмом антрациклін-індукованої кардіотоксичності. Збільшення кількості ТБК-реактивних сполук свідчить про інтенсивне накопичення малонового діальдегіду – кінцевого продукту ПОЛ, що безпосередньо ушкоджує ліпідний шар мембран, порушує їхню проникність і викликає дестабілізацію внутрішньоклітинного іонного балансу.

Відомо, що антрациклінові антибіотики, зокрема ДОКС, під дією мітохондріальної редуктази переходять у семіхінонну форму, здатну у присутності кисню генерувати супероксид-аніон та інші реактивні форми кисню. Ці процеси супроводжуються виснаженням ендogenous антиоксидантного резерву, порушенням активності ферментів АОС та надмірним окисненням білкових і ліпідних структур. Результати експерименту підтверджують, що баланс між прооксидантними та антиоксидантними системами при ДОКС-КМП істотно зсувається у бік переважання окисних процесів.

Введення КРВ сприяло вираженому зниженню рівня ТБК-РП до $15,1 \pm 1,2$ мкмоль/кг (95%ДІ: 12,7–17,5; $p = 0,004$; –28,9% відносно контролю). Це вказує на суттєве обмеження процесів ліпопероксидації під дією КРВ, що підтверджує його антиоксидантну ефективність. Карведилол реалізує свій протекторний ефект за рахунок комбінованої дії – блокади β - та α_1 -адренорецепторів, зменшення викиду катехоламінів, інгібування активації NADPH-оксидази та безпосередньої взаємодії з вільними радикалами завдяки наявності фенольного фрагмента у структурі молекули. Отримане достовірне зниження ТБК-РП на тлі КРВ свідчить про зменшення ліпопероксидного навантаження, однак рівень показника залишався вищим, ніж у інтактних тварин, що вказує на неповне відновлення редокс-балансу.

Порівняльний аналіз ефективності КЕС показав, що його введення також призводило до зниження ТБК-РП до $17,9 \pm 1,2$ мкмоль/кг (95%ДІ: 15,5–20,3), однак розбіжності не досягали статистичної достовірності ($p = 0,07$; –16,1% відносно контролю; $p = 0,1$ щодо КРВ; –21,3%). Незважаючи на це, спостерігалася чітка тенденція до нормалізації показника, що свідчить про біологічно значущий антиоксидантний вплив. Можна припустити, що ефект КЕС пов'язаний із наявністю у ньому комплексу низькомолекулярних метаболітів і ферментів, які здатні гальмувати вільнорадикальні реакції та підтримувати стабільність

клітинних мембран. На відміну від КРВ, який діє фармакологічно швидко, КЕС реалізує більш повільну, метаболічно опосередковану нормалізацію редокс-гомеостазу.

Аналіз активності КАТ показав аналогічну закономірність. У контрольній групі (ДОКС-КМП) спостерігалось зниження активності ферменту до $0,17 \pm 0,03$ мкат/кг (95%ДІ: 0,12–0,23) порівняно з інтактними тваринами ($0,27 \pm 0,04$ мкат/кг; $p=0,1$; $-36,8\%$). Це свідчить про пригнічення ферментативної ланки АОС, що зумовлює накопичення H_2O_2 – одного з ключових проміжних продуктів оксидативного стресу. На тлі введення КРВ активність КАТ частково відновлювалася до $0,20 \pm 0,03$ мкат/кг (95%ДІ: 0,14–0,26; $p=0,5$; $+16,7\%$ відносно контролю), що підтверджує його позитивний вплив на ферментативну систему антиоксидантного захисту. Подібна тенденція відображає здатність КРВ зменшувати надмірне утворення пероксиду водню шляхом блокади прооксидантних ферментів і стабілізації мембран пероксисом.

При введенні КЕС активність КАТ також зростала, але менш виражено – до $0,19 \pm 0,03$ мкат/кг (95%ДІ: 0,12–0,25; $p=0,8$; $+8,3\%$ відносно контролю). Хоча статистично достовірних відмін не зафіксовано, спостерігалася позитивна тенденція до відновлення ферментативного потенціалу, що свідчить про активізацію ендogenous антиоксидантного резерву. Механізм такого впливу може бути пов'язаний із регуляцією активності ферментів, відповідальних за утилізацію перекису водню (КАТ, ГПО) через підвищення пулу відновленого глутатіону (G-SH) та стабілізацію окисно-відновного потенціалу клітини.

Інтегральний показник АПІ є узагальненим індикатором балансу між антиоксидантною та прооксидантною ланками. У контрольній групі (ДОКС-КМП) він різко знижувався до $0,8 \pm 0,1$ (95%ДІ: 0,6–1,0) порівняно з інтактними тваринами ($2,5 \pm 0,4$; 95%ДІ: 1,6–3,3; $p=0,003$; $-68,2\%$), що підтверджує значне зміщення рівноваги у бік перекисного окиснення. На тлі введення КРВ АПІ зростав до $1,4 \pm 0,3$ (95%ДІ: 0,9–2,0; $p=0,1$; $+79,4\%$), що свідчить про тенденцію до нормалізації антиоксидантного потенціалу, хоча показник не досягав статистичної вірогідності. У групі КЕС значення АПІ становило $1,1 \pm 0,3$ (95%ДІ: 0,6–1,6; $p=0,3$; $+40,6\%$ відносно контролю; $p<0,05$ щодо інтактних), що демонструє послаблення прооксидантного тиску, однак у меншій мірі, ніж за умови введення КРВ.

Висновки. Введення кріоекстракту селезінки спричиняло зниження рівня продуктів, що реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою, на $-16,1\%$ і підвищення антиоксидантно-прооксидантного індексу на $+40,6\%$, що свідчить про його помірний, але спрямований антиоксидантний ефект. Дія кріоекстракту селезінки мала м'який, метаболічно опосередкований характер, сприяючи зменшенню прооксидантного навантаження та частковому відновленню редокс-балансу у міокарді.

Ключові слова: доксорубіцин-індукована кардіоміопатія, кріоекстракт селезінки, антиоксидантно-прооксидантний гомеостаз, каталаза, продукти, що реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою, антиоксидантно-прооксидантний індекс.

Scientific publication

VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT AND DISEASES, THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION

Collected papers of VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

(October 20, 2025)

Signed to print 26.10.2025. Format 60x84/16. Paper is offset. Font of Times New Roman. Risograph printing. Conventional printed sheets 5,8.
100 copies were printed. Order from 25.10.2025. The price negotiated.

Printed from make-up page in the print-house of FOP Zanochkin D.L.

16 George Tarasenko str., Kharkiv, Ukraine, tel. (057) 757-93-82